

Rəqəmsallaşma və rəqəmsal transformasiya: Azərbaycan regionlarının davamlı inkişafı

Rəhimova L.S.
ORCID ID: 0009-0008-6680-5094

L.a.rehimova@gmail.com

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Xülasə:

Son illərdə rəqəmsallaşma və rəqəmsal transformasiya qlobal iqtisadiyyatın aparıcı tendensiyalarına çevrilmiş, əməliyyatların, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətində fundamental dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya dövlət səviyyəsində prioritet sahə kimi müəyyən edilmiş və ölkə üzrə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) infrastrukturunu və rəqəmsal xidmətlərin inkişafına dair əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Rəqəmsal iqtisadiyyat və innovasiya klasterləri biznes modellərinin yenilənməsində mühüm rol oynayır; bu sahədə “Abşeron vadisi” klasteri nümunəvi layihə kimi çıxış edir. Hüquqi və institusional çərçivə baxımından Azərbaycan Respublikasında elektron hökumət, myGov.az portalı, e-sənəd dövriyyəsi və rəqəmsal ödəniş sistemləri kimi vasitələr uğurla inkişaf etdirilmişdir. Statistik göstəricilərə əsasən, 2018–2023-cü illər ərzində İKT sektorunda məhsul və xidmətlər 63,7%, yaradılmış əlavə dəyər təxminən 93%, əsas kapitalla yatırılan investisiyalar isə 108% artmışdır. Bununla belə, sektorun ÜDM-də payı hələ də məhduddur və ixrac göstəriciləri zəif səviyyədə qalmaqdadır. İnternet və İKT infrastrukturunun inkişafı regionlar üzrə də fərqlənir; belə ki, Bakı şəhəri, Naxçıvan şəhəri və Abşeron-Xızı iqtisadi rayonlarında yüksək səviyyəyə çatdığı halda, digər iqtisadi rayonlarda, kənd və dağlıq bölgələrdə nisbətən aşağıdır. Rəqəmsallaşmanın tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün dövlət xidmətlərinin inkişafı, elektron informasiya sistemlərinin genişləndirilməsi, İKT sahəsində ixtisaslı kadrların artırılması və açıq məlumatların təşviqi zəruridir. Nəticə etibarilə, rəqəmsallaşma və rəqəmsal transformasiya Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək, yeni iş yerlərinin yaradılmasına töhfə vermək və dövlət xidmətlərinin keyfiyyətini artırmaq baxımından prioritet sahə olaraq qalmaqdadır.

Açar sözlər: rəqəmsallaşma, rəqəmsal transformasiya, innovasiya klasteri, internet infrastrukturunu

Giriş

Müasir dövrdə rəqəmsallaşma və rəqəmsal transformasiya qlobal iqtisadiyyatın aparıcı trendlərinə çevrilmişdir. Rəqəmsallaşma yalnız texnologiyaların tətbiqi deyil, biznes proseslərinin transformasiyası, yeni iqtisadi imkanların yaradılması və rəqəmsal məlumatlara əsaslanan mühitin formalaşdırılması deməkdir. Rəqəmsal transformasiya isə iqtisadiyyatın rəqəmsal alətlər və məlumatlarla bütün sahələrinə inteqrasiyasını təmin edən prosesdir və nəticədə əməliyyatlar, məhsullar və xidmətlərin keyfiyyətini köklü şəkildə dəyişir. Dünyada ABŞ, Çin, Hindistan, Estoniya, Cənubi Koreya və Sinqapur kimi ölkələr artıq iqtisadiyyatlarını rəqəmsal mühitə uğurla inteqrasiya etmişdirlər. Bu prosesin sürəti və xarakteri isə ölkənin texnoloji hazırlığı, dövlət siyasəti, infraqururura yatırılan sərmayələr və rəqəbat mühitindən asılıdır.

Azərbaycan da rəqəmsal transformasiyanı prioritet sahə kimi qəbul etmiş və ölkənin bütün regionlarında İKT infrastrukturunu və rəqəmsal xidmətlərin inkişafına yönəlmiş genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirmişdir .

Rəqəmsallaşma və rəqəmsal transformasiya

“Rəqəmsallaşma gəlir yaratmaq, biznesi təkmilləşdirmək, biznes proseslərini əvəz etmək/transformasiya etmək (sadəcə onları rəqəmsallaşdırmaq deyil) və rəqəmsal məlumatların mövcud olduğu rəqəmsal biznes üçün mühit yaratmaq məqsədilə bünövrədən rəqəmsal texnologiyalar istifadə etmək deməkdir. Müasir dövrdə rəqəmsallaşma sadəcə texnologiyaların tətbiqi deyil, biznesin mahiyyətini köklü şəkildə dəyişdirən strateji yanaşmadır. Ənənəvi proseslərin sadəcə elektron formaya keçirilməsi kifayət etmir; əsas məqsəd rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə gəlir yaratmaq, biznes modelini təkmilləşdirmək, əməliyyatları transformasiya etmək və rəqəmsal məlumatlara əsaslanan tamamilə yeni bir biznes mühiti formalaşdırmaqdır. [1]

Rəqəmsal transformasiya – rəqəmsal texnologiyalardan istifadə ilə bağlı olan prosesdir. İqtisadiyyatın rəqəmsal mühitə transformasiyası prosesi rəqəmsal alətlər, məlumatlar və texnologiyanın iqtisadiyyatın bütün sahələrinə inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Rəqəmsal transformasiya iqtisadiyyatda əməliyyatların, proseslərin, məhsulların, xidmətlərin müxtəlif aspektlərini əsaslı şəkildə dəyişdirmək və təkmilləşdirmək məqsədi daşıyır. Nəticədə, bu, iqtisadiyyatda köklü və müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Bu gün dünyanın qabaqcıl ölkələri iqtisadiyyatlarının rəqəmsal mühitə transformasiyasını artıq uğurla həyata keçirməyə nail olmuşlar. ABŞ, Çin, Hindistan, Estoniya, Cənubi Koreya, Sinqapur, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İslandiya, BƏƏ, Avropa Birliyi dövlətləri bu cəhətdən xüsusilə vurğulana bilər. Lakin o da qeyd edilməlidir ki, rəqəmsal transformasiyanın tempi və xarakteri ölkədən ölkəyə fərqlənir. Belə ki, bu prosesin reallaşmasına bir sıra amillər öz təsirini göstərir. Bunlardan ölkənin texnoloji hazırlıq səviyyəsini, hökumətin bu sahədə yürütdüyü siyasəti, infrastruktura yatırılan sərmayələri, rəqabət mühitini və s. misal çəkmək olar. Rəqəmsal transformasiyanın bütün izahlarında verilənlər və texnologiyalar kimi zəruri elementləri vurğulamaq vacibdir. Çünki bunlarsız həqiqi rəqəmsal transformasiyaya nail olmaq mümkün deyil. Rəqəmsallaşmanın bazasında məlumatlar durur. Müasir dövrdə eyni vaxtda müxtəlif mənbələrdən alınan sonsuz sayda verilənlər var. Həmin verilənlər ayrı-ayrı texnologiyalar vasitəsilə işlənərək proseslərin rəqəmsallaşmasına gətirib çıxarır. Dataların gücü rəqəmsal transformasiyanın əsasını təşkil etməklə, Dördüncü Sənaye İnqilabının ən vacib elementi kimi insanlığın müxtəlif aspektlərinə təsir göstərir. [1]

Rəqəmsal iqtisadiyyat şirkətlərlə onların müştəriləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin yeni üsullarını ortaya qoyur. Nəticədə, həm kapitalın ilkin formaları, həm də bazarın özünəməxsus xüsusiyyətləri dəyişir. Artıq müştəriləri logistika o qədər də maraqlandırmır. Onların maraq dairəsi əsas etibarilə məhsulun (əmtəənin) istifadəsindən ümumi məmnunluğun əldə edilməsinə yönəlir. Bu dəyişikliklər bilavasitə texnologiyalar ilə daimi sıx təmasdan və həmin təmasla bağlı resursların gerçəkləşdirilməsindən doğur. Başqa sözlə, yeni bazar, əmtəə və xidmətlərin, həmçinin yeni təşkilati formaların həmin texnologiyalar vasitəsilə aşkara çıxarılması və kommersiyyalaşdırılması innovasiya xarakteri daşımaqla yalnız rəqəmsal iqtisadiyyata keçid etmiş şirkətlər və ölkələr tərəfindən təmin oluna bilər. Ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, qeyd olunan metodologiya innovasiya klasterlərində daha sürətlə reallaşdırıla bilər. İnnovasiya klasteri - iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinə aid ixtisaslaşmış şirkətlərin, elm və dövlət təşkilatlarının bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan, eyni coğrafi ərazidə yerləşən və rəqabətə baxmayaraq, birgə fəaliyyət göstərən qrupunu ifadə edir. Dünyanın ən böyük innovasiya klasterləri sırasında birinci yeri IT texnologiyaları üzrə ixtisaslaşan ABŞ-ın Kaliforniya ştatındakı Silikon Vadisi tutur. Hindistanın Banqalor ştatındakı Silikon Yaylası (IT sənayesi), Fransanın Kosmetika Vadisi (7 universitet, 136 kollec və 200 tədqiqat laboratoriyasını birləşdirir), Almaniyanın Drezden şəhərində yerləşən Sakson silikon vadisi, Münxendə yerləşən “BioM” klasteri və s. də böyük klasterlərə aiddir. Hindistanda IT, əczaçılıq və metallurgiya sahələri üzrə 200-ə qədər innovasiya klasteri fəaliyyət göstərir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, innovasiya klasterləri başqa ölkələrdən həm “ağıllı beyinləri”, həm də

investisiyaları cəlb edir, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və regionun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə şərait yaradır. [1]

Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan hökuməti ölkəmizdə də “Abşeron vadisi” innovasiya klasterinin yaradılmasını planlaşdırır. Azərbaycan Respublikasının “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası”-nda ölkəmizdə “Abşeron vadisi” innovasiya klasterinin yaradılacağı, bu vadi çərçivəsində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin sayının ilbəl artacağı, innovasiya gündəliyinin formalaşdırılacağı və dövlət tərəindən təşviq ediləcəyi, iqtisadiyyatın prioritet sahələrində innovasiyaların tətbiqinin güclənəcəyi barədə müddəalar öz əksini tapıb. [1]

Azərbaycan Respublikasında rəqəmsallaşmanın hüquqi və institusional bazası.

Rəqəmsallaşmanın hüquqi əsasının yaradılması yolunda atılmış ilk addım kimi elektron hökumətin formalaşdırılması, ümummilli lider Heydər Əliyevin 2003-cü ildə imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya” ilə başlayıb. Elektron hökumətin tətbiqi sahəsində görülən işlər “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın (Elektron Azərbaycan) qəbul edilməsi ilə daha geniş vüsət alıb, ardınca 2010-2012-ci illəri əhatə edən ikinci “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı və “Azərbaycan Respublikasında Elektron hökumətin formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqramı”na uyğun olaraq bu proses davam etdirilib. Azərbaycanda 2013-cü ilin “İKT ili” elan edilməsi ilə bağlı Prezident sərəncamı verilib, bu məqsəddə nail olmaq üçün 52 tədbirdən ibarət plan hazırlanaraq icra olunub. Azərbaycanı Cənubi Qafqazda İKT üzrə mərkəzə çevirmək məqsədilə “Azərbaycanda 2016-2020-ci illəri əhatə edən İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı ilə bağlı Milli Strategiyanın İcrasına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilib. İlk telekommunikasiya peyki “Azerspace-1” və yer səthinin müşahidə peyki “Azersky” orbitə çıxarılmış və bununla da Azərbaycan kosmik ölkələr sırasına qoşulmuşdur. İKT üzrə yüksəkixtisaslı kadr hazırlığı genişləndirilmiş, “elektron hökumət” üzrə genişmiqyaslı layihələr həyata keçirilmiş və cəmiyyət üçün vacib olan elektron xidmətlər təşkil edilmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasında Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi 2016-cı ildən etibarən icra olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Rəqəmsal transformasiya sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” 27 aprel 2021-ci il tarixli Fərmanında göstərilir ki, iqtisadiyyatın və cəmiyyətin rəqəmsal transformasiyası son illər Azərbaycan Respublikası qarşısında duran prioritet məsələlərdən birinə çevrilib.

Azərbaycanda elektronlaşma və rəqəmsallaşma strategiyası müvafiq olaraq müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilib: Azərbaycan elektron hökumət portalı, my.gov.az elektron xidmətlər sistemi, Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sistemi, Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi, Rəqəmsal Ticarət Qovşağı, dövlət satınalmaları üçün elektron satınalma platforması, dövlət statistik məlumatlarının əldə edilməsi üçün e-sənəd dövriyyəsi sistemi, elektron məhkəmə sistemi, elektron səhiyyə xidməti, elektron təhsil, elektron sosial xidmətlər, əmlak və torpaqların elektron kadastrı və s. Dövlət proqramlarının, strateji yol xəritələrinin, tədbirlər planlarının, iqtisadi yönümlütəşviq layihələrinin, habelə sənaye parkları, məhəllələri və aqroparklarda həyata keçirilən fəaliyyətlərin monitorinqini və qiymətləndirilməsini həyata keçirmək üçün İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəindən monitoring.az portalı istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 19 sentyabr tarixli "Qeyri-neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli daxili istehsalın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Sərəncamı əsasında EnterpriseAzerbaijan.com portalı yaradılıb. Portalın yaradılmasında məqsəd ölkədə sahibkarlığın inkişafına kömək göstərmək, yeni ideya, startap, investisiya və ya biznes layihələrinin həyata keçməsində alternativ maliyyə mənbələrini ölkə iqtisadiyyatına cəlb etmək, portala yerləşdirilən layihələrin icrası üçün yerli və xarici investorların tapılmasında vasitəçi olmaq, o cümlədən ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara və startapçılara layihələrini dünya standartlarına uyğunlaşdırmaqda və təkmilləşdirməkdə dəstək verməkdir. Eyni zamanda, elektron və açıq hökumət prinsiplərinə uyğun olaraq yerli icra hakimiyyəti orqanlarında lokal idarəetməni təkmilləşdirməkdən ötrü elektronlaşma prosesi davam etməkdədir. İlk növbədə elektron bələdiyyə sistemi ilə başlanmış proses 2021-ci ilin mayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi (EHİM) tərəfindən “Rəqəmsal icra

hakimiyyəti” portalının ilkin versiyası ilə davam etdirilir. “myGov” elektron hökumət portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi tərəfindən yaradılıb. “myGov” portalının məqsədi reaktiv xidmətlərdən proaktiv xidmətlərə keçidi təmin edərək, təqdim edilən elektron xidmətlər vasitəsilə vətəndaşların işlərini asanlaşdırmaq, şəffaliq və operativliyi təmin etməkdir. “myGov” - vətəndaş, dövlət və biznes qurumlarını vahid platformada birləşdirən elektron xidmətlərin göstərildiyi sistemdir. Vətəndaşlar “myGov” portalında (www.mygov.az) qeydiyyatdan keçərək öz şəxsi kabinetlərini yarada və burada dövlət qurumları tərəfindən verilmiş şəxsi məlumatları ilə tanış ola, xidmətlərə elektron qaydada müraciət edə, e-arayışlar və digər sənədləri əldə edə, məlumatlarının doğruluğunu təsdiqləyə, həmçinin məlumatlarının digər qurumlara ötürülməsi prosesini tənzimləyə bilirlər. Maliyyə sahəsində müasir tələblərə cavab verən Milli Ödəniş Sisteminin formalaşdırılması, habelə vətəndaş, biznes subyektləri və dövlət strukturları arasında nağdsız ödəniş mühitinin genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 dekabr 2004-cü il tarixli 152 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Milli Ödəniş Sisteminin İnkişafı üzrə 2005-2007-ci illər üçün Dövlət Proqramı” və 26 sentyabr 2018-ci il tarixli 508 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” hazırlanaraq, Mərkəzi Bank tərəfindən uğurla icra edilib. “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası məqsədilə hazırlanıb.

İKT sektorunun inkişaf dinamikası (2018–2023). Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyasında da İKT sektoru prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. 2018–2023-cü illər ərzində Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT)

sektorunda sabit artım müşahidə olunmuşdur.

İKT sektoru üzrə əsas göstəricilər

Göstəricilərin adı	2018	2019	2020	2021	2022	2023
İKT sektorunda məhsul (xidmətlər) buraxılışı, milyon manat	1 826,8	2 083,2	2 158,2	2 249,7	2 514,8	2 988,8
rabitə sektoru	1 481,5	1 650,9	1 714,8	1 824,5	2 311,9	2 776,2
İKT sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin həcmi, milyon manat	1 112,0	1 293,3	1 600,9	1 663,8	1 822,2	2 144,9
rabitə sektoru	923,4	1 051,5	1 312,9	1 395,6	1 684,8	2 007,0
İKT sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi, faizlə	1,4	1,6	2,2	1,8	1,4	1,7
rabitə sektoru	1,2	1,3	1,8	1,5	1,3	1,6
İKT müəssisələri tərəfindən əsas kapitalla yönəldilmiş investisiyalar, milyon manat	185,0	294,7	177,2	135,0	392,7	385,8
İKT məhsullarının idxalı, milyon manat	883,8	901,6	1 055,9	1 083,2	998,7	1 510,2

İdxal olunmuş İKT məhsullarının ölkəyə idxal olunmuş bütün növ məhsulların dəyərində xüsusi çəkisi, faizlə	4,5	3,9	5,8	5,4	4,0	5,1
İKT məhsullarının ixracının ümumi ixracda xüsusi çəkisi, faizlə	0,021	0,012	0,143	0,023	0,060	0,053
İKT sektorunda çalışan işçilərin siyahı sayı, min nəfər	19,0	19,3	20,5	21,1	22,5	23,5
İKT sektorunda çalışan işçilərin iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə muzzdlu işçilərin siyahı sayına nisbəti, faizlə	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

2018–2023-cü illər üzrə müqayisəli göstəricilər İKT sektorunun dinamik inkişaf tendensiyalarını əks etdirir. Belə ki, 2018-ci ildə İKT sektorunda məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışı 1 826,8 milyon manat olduğu halda, 2023-cü ildə bu göstərici 2 988,8 milyon manata yüksələrək 63,7 faiz artım nümayiş etdirmişdir. Sektorun iqtisadiyyata verdiyi real töhfəni xarakterizə edən əlavə dəyərin həcmi də əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 2018-ci ildə 1 112,0 milyon manat təşkil edən bu göstərici 2023-cü ildə 2 144,9 milyon manata çatmışdır ki, bu da iki dəfəyə yaxın artım deməkdir. Bununla belə, əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 1,4 faizdən 1,7 faizə yüksəlməklə kifayətlənmişdir. Bu fakt onu göstərir ki, İKT sektoru inkişaf templəri baxımından müsbət dinamika nümayiş etdirsə də, onun milli iqtisadiyyatda payı hələ də məhdud olaraq qalmaqdadır.

Müsbət tendensiyalardan biri də əsas kapitala yönəldilən investisiyaların artımıdır. 2018-ci ildə 185 milyon manat olan investisiyaların həcmi 2023-cü ildə 385,8 milyon manata çatmışdır ki, bu da iki dəfədən artıq artım deməkdir. Bu, İKT sektorunda infrastrukturun yenilənməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi və innovativ inkişafın güclənməsinə xidmət edən mühüm göstərici kimi qiymətləndirilə bilər.

Digər tərəfdən, İKT məhsullarının idxalı 2018-ci ildə 883,8 milyon manatdan 2023-cü ildə 1 510,2 milyon manata yüksələrək 71 faiz artım göstərmişdir. Ən böyük artım telekommunikasiya avadanlıqlarında qeydə alınmış və bu istiqamətdə idxal həcmi 136 faiz çoxalmışdır. Bu isə ölkənin İKT sektorunun hələ də yüksək dərəcədə idxaldan asılı olduğunu göstərir. Eyni zamanda, ixrac göstəriciləri çox zəif inkişaf etmişdir: İKT məhsullarının ümumi ixracda xüsusi çəkisi 2018-ci ildə 0,021 faiz təşkil etdiyi halda, 2023-cü ildə cüzi artaraq 0,053 faizə yüksəlmişdir.

Məşğulluq göstəriciləri də sektorun genişlənməsini təsdiq edir. 2018-ci ildə 19,0 min nəfər olan işçi sayı 2023-cü ildə 23,5 min nəfərə çatmış, artım tempi 23,7 faiz olmuşdur. Bu, İKT sektorunun yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial təsir gücünü artırdığını göstərir.

Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, 2018–2023-cü illərdə İKT sektoru davamlı inkişaf nümayiş etdirmiş, xüsusilə rabitə sahəsində nəzərəçarpacaq nəticələr əldə olunmuşdur. Lakin ÜDM-də xüsusi çəkisinin məhdudluğu, idxaldan yüksək asılılıq və ixracın zəifliyi bu sahənin strateji inkişafı üçün yeni yanaşmalara, innovasiya yönümlü siyasətə və rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu ortaya qoyur.

Rəqəmsallaşma prosesləri iqtisadiyyatın və cəmiyyətin bütün sahələrinə nüfuz edir. Bu prosesin əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri isə internet şəbəkəsinin genişlənməsidir. Azərbaycanda internet sahəsinin inkişaf xüsusiyyətlərinə gəlincə, son illərdə ölkəmizdə internetdən istifadə sahəsində müsbət irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, respublikada internet istifadəçisi olan əhəlinin sayında dinamik artım qeydə alınmışdır.

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

Qrafikdən görüldüyü kimi əhalinin hər 100 nəfərinə düşən genişzolaqlı internet istifadəçilərinin sayı 2018-ci ildə 75 nəfər, 2023-cü ildə isə 89 nəfər təşkil etmişdir. Artım sürəti göstərir ki, internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və daha sürətli şəbəkəyə keçid genişləyir. Mobil telefon abunəçilərinin sayı ən yüksək göstəricini 2022-ci ildə 110 nəfər göstərmiş, 2023-cü ildə isə azacıq azalararaq 108 nəfərə düşmüşdür. Bu, bazarın doymasını və stabil vəziyyətə çatmasını əks etdirir. Sabit genişzolaqlı internet abunəçilərinin sayı 2018-ci ildə cəmi 7 nəfər olduğu halda, 2023-cü ildə 17 nəfərə yüksəlmişdir. Bu göstərici sabit internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin iki dəfə genişləndiyini təsdiqləyir. Aktiv mobil genişzolaqlı internet abunəçiləri üzrə məlumat 2020-ci ildən mövcuddur. 2020-ci ildə 63 nəfərdən 2023-cü ildə 87 nəfərə qədər artım olmuşdur ki, bu da mobil internetin sürətli yayılmasını göstərir. 3G şəbəkəsinin əhatə dairəsi 2018-ci ildə 72% olmuş, 2023-cü ildə isə 84%-ə çatmışdır. Bu, kənd yerlərində də mobil şəbəkələrin möhkəmlənməsinə işarə edir. Mobil telefonu olan ev təsərrüfatlarının xüsusi çəkisi 2018-ci ildə 87,6% ikən, 2023-cü ildə 92,7%-ə yüksəlmişdir. Bu göstərici demək olar ki, doymuş vəziyyəti göstərir. İKT-nin inkişaf indeksi 2018-ci ildə 6,33 olmuş, 2023-cü ildə isə 7,09-a çatmışdır. Bu da İKT sektorunun mütəmadi olaraq inkişaf etdiyini göstərir.

İKT infrastrukturunun inkişaf səviyyəsini qiymətləndirən əsas göstəricilərdən biri ev təsərrüfatlarının kompüterlə təminatıdır. Dövlət Statistika Komitəsinin 2023-cü il məlumatlarına görə, ev təsərrüfatlarının kompüterlə təminatı regionlar üzrə fərqlilik göstərir.

Kompüteri olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə bütün ev təsərrüfatlarında xüsusi çəkisi, faizlə, 2024

Proportion of households having computers in all households, 2024

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

Bakı şəhərində ev təsərrüfatlarının çox böyük əksəriyyətində kompüter mövcuddur və göstərici ölkə üzrə ən yüksək səviyyədədir, təxminən 100%-ə yaxındır. Abşeron–Xızı iqtisadi rayonu da nisbətən yüksək təminatla malikdir və göstərici təxminən 90–100% civarındadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kompüterlə təminat Bakıdan aşağıdır, lakin ölkə üzrə orta səviyyədən xeyli yüksəkdir. Dağlıq Şirvan, Qarabağ, Gəncə–Daşkəsən, Qazax–Tovuz, Quba–Xaçmaz, Şəki–Zaqatala, Lənkəran–Astara, Mərkəzi Aran, Mil–Muğan və Şirvan–Salyan iqtisadi rayonlarında ev təsərrüfatlarının kompüterlə təminatı nisbətən aşağıdır, əsasən 60–70% aralığında dəyişir. Ən aşağı göstəricilər isə kənd təsərrüfatının üstünlük təşkil etdiyi regionlarda müşahidə olunur. Beləliklə, şəhər və paytaxt zonasındakı ev təsərrüfatlarının təqribən dördü üçü kompüterlə təmin olunub, regionlarda isə bu göstərici orta hesabla yarıdan bir qədər artıqdır.

2023-cü ilin hesabatına görə, əhəlinin 88%-i internet istifadəçisidir. Dünya Bankı 2022-ci ilin noyabrında “GovTech Maturity” İndeksi (GTMI) üzrə 198 ölkə arasında ilkin reytingləri açıqlamış, Azərbaycan 2020-ci ildəki B qrupundan 2022-ci ildə A qrupuna (Liderlər) yüksəlmişdir. BMT-nin “e-Government Survey 2022” hesabatında isə Azərbaycan “Elektron Hökumətin İnkişafı İndeksi” üzrə 193 ölkə arasında 83-cü yeri tutmuş, o cümlədən “Onlayn Xidmətlər İndeksi” üzrə 100 mümkün baldan 61 bal (dünya üzrə orta bal 56), “Telekommunikasiya İnfrastrukturunun İnkişafı İndeksi” üzrə 68 bal (dünya üzrə orta bal 58),

“İnsan Kapitalı İndeksi” üzrə isə 79 bal (dünya üzrə orta bal 70) toplamışdır. [4] İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin rəqəmsallaşmasının təhlili məqsədilə bu sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin internetlə təchiz edilmiş kompüter sayına nəzər saldıq.

Müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin sayı, vahid

Number of computers with internet access in enterprises, unit

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

Gördüyümüz kimi təhsil sektoru ən çox internet çıxışlı kompüterə sahibdir. Ardıcıl olaraq dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat və maliyyə və sığorta fəaliyyəti vahid yüksək göstəricilərə malikdir. Bu sahələr daha çox kompüter və internetdən asılıdır, çünki işlər əsasən rəqəmsal texnologiyalar üzərində aparılır. Orta səviyyəli internet çıxışı olan sahələr: ticarət (transport vasitələrinin təmiri), nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, tikinti, səhiyyə və sosial xidmətlər. Aşağı internet çıxışı olan sahələr: kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, su təchizatı və tullantıların təmizlənməsi, daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar. Bunlarla yanaşı, ölkədə rəqəmsallaşma ilə bağlı mövcud çağırışlar aşağıdakı istiqamətlərdə işlər görülməsini tələb edir:

- dövlət idarəetmə sisteminin rəqəmsallaşdırma səviyyəsinin müasir tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilməsi və G2X seqmentləri (G2G/G2E/G2C/G2B) üzrə dövlət xidmətlərinin gücləndirilməsi;
- dövlət qurumlarında kağız məlumat daşıyıcılarından istifadənin azaldılması üçün tədbirlər görülməsi;
- vətəndaşların yerli icra hakimiyyəti orqanlarına elektron müraciət imkanlarının artırılması;
- açıq məlumatların formalaşdırılması, paylaşılması, istifadəsi və arxivləşdirilməsinin tənzimlənməsi;
- qurumların (şəxslərin) xidmət göstərmə və digər fəaliyyət zamanı əldə etdikləri məlumatların saxlanılma bazalarının elektron informasiya sistemləri və ehtiyatları ilə əvəzlənməsi;
- inzibati icraat zamanı dövlət informasiya sistemləri və ehtiyatları üzərindən verilən arayışların və digər sənədlərin tanınması üçün tədbirlər görülməsi;
- İKT sahələrində əlavə mütəxəssis və menecer heyətinin formalaşdırılması;
- İKT ilə bağlı statistik məlumatların dürüslüyünün, bütövlüyünün və dəqiqliyinin artırılması.

Bu addımlar ölkəmizin rəqəmsal inkişafını sürətləndirərək, dövlət xidmətlərinin daha şəffaf, səmərəli və “vətəndaşa dost” olmasını təmin edəcəkdir. (4) Azərbaycanda rəqəmsallaşmaya yönəlmiş bir sıra mühüm addımlar atılmasına baxmayaraq, rəqəmsal transformasiyanın tam həyata keçirilməsi istiqamətində görüləcək işlər də çoxdur.

Nəticə

Tədqiqatın əldə etdiyi nəticələr Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya yolunda müəyyən uğurlar qazanmasına baxmayaraq, regionların davamlı inkişafını təmin etmək üçün hələ də əhəmiyyətli çağırışların qarşısında durduğunu aşkar şəkildə ortaya qoyur.

Ölkə miqyasında rəqəmsal infrastrukturun gücləndirilməsi sahəsində açıq-aydın irəliləyiş əldə edilmişdir. 2018-2023-cü illər ərzində İKT sektorunun ümumi məhsul buraxılışı və yaradılan əlavə dəyər təxminən iki dəfə artaraq müvafiq olaraq 2,988.8 milyon manat və 2,144.9 milyon manat həddinə çatmışdır. Bu, hökumətin bu sahəyə etdiyi strategik investisiyaların və diqqətin birbaşa nəticəsidir. İnternet və mobil rabitə sahəsindəki nailiyyətlər daha da əhəmiyyətlidir: əhəlinin 88%-i artıq internet istifadəçisinə çevrilmiş, mobil genişzolaqlı internet abunəçilərinin sayı 86,7 nəfərə çatmışdır. Həmçinin, “myGov” portalı, elektron imza, rəqəmsal ödənişlər və elektron ərazilərin kadastrı kimi genişmiqyaslı layihələrin uğurla həyata keçirilməsi, dövlət qurumları ilə vətəndaşlar arasında qarşılıqlı əlaqənin keyfiyyətini və səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmişdir.

Bununla belə, tədqiqatın ən mühüm nəticəsi, rəqəmsal inkişafın faydalarının ölkə daxilində bərabər paylanmamasıdır. Paytaxt və böyük iqtisadi mərkəzlərlə regionlar arasında əhəmiyyətli rəqəmsal uçurum mövcuddur. Bakı şəhərində ev təsərrüfatlarının kompüterlə təminatı faktiki olaraq 100%-ə yaxınlaşır və burada yüksək sürətli internet infrastrukturu yaxşı inkişaf etmişdir. Eyni zamanda, kənd və kənd təsərrüfatı regionlarında (Mərkəzi Aran, Mil-Muğan, Dağlıq Şirvan və s.) bu göstərici cəmi 60-70% təşkil edir, bu da bu ərazilərdə yaşayan əhəlinin rəqəmsal xidmətlərə, təhsilə və informasiya resurslarına çıxışının məhdud olduğunu göstərir. Bu fərq regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini daha da dərinləşdirə bilər.

Digər bir mühüm problem İKT sektorunun struktur zəifliklərində özünü göstərir. Sektor ÜDM-dəki payını 1,7% kimi nisbətən aşağı səviyyədə saxlayır, bu da onun ümumi iqtisadiyyata təsirinin hələ də məhdud olduğunu göstərir. Daha ciddi narahatlıq doğuran amil isə idxalın ixracdan qat-qat üstün olmasıdır. Bu, sektorun və ölkənin ümumilikdə xarici texnologiyalardan və avadanlıqlardan asılı olduğunu, yerli istehsalın və innovativ məhsulların inkişaf etdirilməsi sahəsində ciddi çatışmazlıqların olduğunu aydın şəkildə təsdiq edir.

Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan rəqəmsal transformasiyanın ilkin mərhələlərini - infrastrukturun qurulması və əsas xidmətlərin rəqəmsallaşdırılmasını uğurla

keçmişdir. Lakin, davamlı və bərabər regional inkişafı təmin etmək üçün ölkə indi daha çətin ikinci mərhələyə - dərin rəqəmsal dəyişiklik mərhələsinə keçməlidir. Bu mərhələ təkcə texnologiyaların mövcudluğundan yox, onların iqtisadiyyatın bütün sahələrində və həyatın hər bir sahəsində səmərəli tətbiqindən, həmçinin insan kapitalının inkişafından, innovasiyaların yaradılmasından və ən əsası, bütün regionlar üçün bərabər imkanların təmin edilməsindən asılıdır.

MÜZAKİRƏ

Alınan nəticələr göstərir ki, Azərbaycan rəqəmsal infrastrukturun qurulması və dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması baxımından uğur qazanmışdır. Lakin, əldə edilən irəliləyişlər baxmayaraq, regionlar arasında əmələ gələn rəqəmsal uçurum, iqtisadiyyatın digər sahələrinin rəqəmsal transformasiyasının ləng getməsi və İKT sektorunun idxala yüksək asılılığı əsas problem sahələri kimi qalmaqdadır.

Bu problemlərin həlli üçün “Abşeron vadisi” innovasiya klasteri kimi layihələrin sürətləndirilməsi, insan kapitalının inkişafı üçün rəqəmsal savadlılıq və təhsil proqramlarının genişləndirilməsi, həmçinin yerli istehsalı və ixracı təşviq edən tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir. Gələcək tədqiqatlar ayrı-ayrı iqtisadi rayonların rəqəmsal hazırlıq səviyyəsinin dərin təhlilinə və onların davamlı inkişafı üçün xüsusi strateji modellərin işlənilməsinə yönəldilə bilər.

İstinadlar:

1. Vüsal Qasımlı, “Rəqəmsal iqtisadiyyat”, Bakı 2023
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”, 2021
4. “Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası”, 16 yanvar 2025
5. İqtisadiyyat İnstitutu, İqtisadi Artım və İctimai Rifah, 2024 – xüsusi buraxılış 26
6. Dövlət Statistika Komitəsi, “Azərbaycanda Rəqəmsal İnkişaf”, Bakı 2025